

MedHab – Évaluation et gestion des habitats essentiels des poissons méditerranéens

Rapport intermédiaire – WP2 – Partie 2: Inventaire des assemblages de juvéniles de poissons associés à trois habitats nurseries (HP, RIAP, PFH) – Compte rendu de la campagne 2021.

PREAMBULE

Contexte, financements et partenaires :

Le projet **MedHab** est lauréat de l'appel à projet recherche sur le milieu marin coordonné et initié en avril 2018 par la Direction Interrégionale de la Mer (**DIRM**) Méditerranée, dans le cadre du Plan d'Actions pour la Mer Méditerranée (**PAMM**), déclinaison nationale de la Directive Cadre "Stratégie pour le Milieu Marin" (**DCSMM**) de 2008.

Dans le cadre de cet AAP, le projet bénéficie d'un **soutien financier de la part de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMIC), la Région SUD-PACA, la Région Occitanie, et la DIRM.**

Le projet MedHab est porté par **Septentrion Environnement**. Sa durée initiale de 3 ans a été prorogée à 4 années suite à la crise sanitaire liée au covid 19, de 2019 à 2022. Ce projet se concentre sur les habitats essentiels (frayères et nurseries) des poissons des petits fonds côtiers. Structuré en work-packages (WP), il vise à réaliser 1) une synthèse des connaissances concernant ces habitats essentiels en Méditerranée (Fig. 1) ; 2) sur l'ensemble de la façade méditerranéenne, une localisation et une quantification des nurseries de type "petits fonds hétérogènes" et une évaluation de leur niveau de prise en compte par les mesures de gestion existantes ; 3) pour au moins 3 zones témoins avec AMP, une comparaison avec deux autres types d'habitats nurseries (herbiers et forêts de macro-algues) ; et 4) un partage des résultats avec les gestionnaires afin d'optimiser les stratégies de gestion des zones côtières.

Chef de programme et de la campagne 2021: Adrien Cheminée (SE)

Plongeurs scientifiques de la campagne 2021: Adrien Cheminée (SE), Justine Richaume (SE), Tristan Estaque (SE), Tiffany Monfort (SE), Lucie Nunez (SE), Laura Barth (SE), Julien Gasc (SE), Nassim Sator (SE).

Analyse des données scientifiques de la campagne 2021 : Laura Buchet, Justine Richaume, Adrien Cheminée (SE)

Citation, utilisation, reproduction : Ce travail doit être cité comme suit (citation) ; l'utilisation et reproduction sont libres et gratuites, sous réserve de citer les auteurs et de mentionner les noms des organismes financeurs (Financements et réalisation).

Citation : « Cheminée A., Buchet L., Estaque T., Gasc J., Monfort T., Nunez L., Richaume J., Sator N. 2022. MedHab – Évaluation et gestion des habitats essentiels des poissons méditerranéens – Action WP2 – Partie 2: Inventaire des assemblages de juvéniles de poissons associés à trois habitats nurseries (HP, RIAP, PFH) – Compte rendu de la campagne 2021. Septentrion Env. publ. – 28 p. ».

Illustrations : page de couverture ©SEPTENTRION ENVIRONNEMENT

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

Sommaire

PREAMBULE	2
1. Introduction	4
1.1. Contexte	4
1.2. Cycle de vie des poissons téléostéens et habitats essentiels	5
1.3. Les habitats jouant un rôle de nurseries en Méditerranée	5
1.4. Objectifs de la présente campagne	7
2. Matériel et Méthodes	7
2.1. Design d'échantillonnage : sites et périodes d'étude	7
2.2. Méthode d'échantillonnage	12
3. Résultats	13
3.1. Dominance et fréquence d'occurrence des espèces	13
3.2. Variabilité des assemblages de juvéniles en fonction de l'aire, de la protection et de l'habitat	16
3.2.1. Assemblage des espèces de juvéniles de poissons	16
3.2.2. A l'échelle du taxon : Influence de l'interaction de l'aire avec l'habitat et avec la protection	19
4. Discussion	23
4.1 Description des assemblages de juvéniles de poissons par aires, niveaux de protection, et habitats	23
4.2 Application à la gestion des zones côtières	25
5. Conclusion	25
6. Bibliographie	26

1. Introduction

1.1. Contexte

Les habitats marins remplissent une diversité de fonctions primordiales comme les zones de repos, d'alimentation, de frayère et de nurserie pour les poissons, dont les poissons téléostéens. Pour la majorité des espèces, ces fonctions ne peuvent pas être remplies par un habitat unique. En effet, la biologie et le cycle de vie de nombreuses espèces marines sont basés sur une complémentarité fonctionnelle des habitats (Cheminée et al., 2014; Garcia-Rubies & Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995) (Fig. 1). C'est pourquoi, dans une optique de hiérarchisation judicieuse des objectifs de conservation, il est indispensable de connaître et de prendre en compte cette complémentarité reliant les habitats.

Figure 1. Organisation et connectivité des habitats essentiels des organismes marins (figure extraite de Cheminée et al. 2014).

Cependant, les approches mono-habitat ou encore mono-espèce ont longtemps guidé la gestion des écosystèmes marins. Il en résulte une prise en compte partielle des habitats essentiels aux cycles de vie des espèces, pouvant ainsi induire un manque d'efficacité des mesures de gestion. En effet, l'optimisation de la capacité d'accueil des habitats des populations adultes (e.g. par la création de zones de non-prélèvement) n'a de sens que si les habitats de frayères et de nurseries disponibles sont à même de produire un recrutement initial suffisant.

L'ensemble des habitats doivent donc être considérés à l'échelle du paysage sous-marin, comme une mosaïque d'unités complémentaires reliées à différentes échelles d'espace et de temps. Ce n'est donc que par une approche paysagère et multi-espèces que la gestion du milieu marin pourra être cohérente et efficace (Cheminée et al., 2014).

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet MedHab (2019–2022), se focalisant spécifiquement sur les habitats marins remplissant une fonction essentielle pour les ressources halieutiques. Ce projet, mis en œuvre via un appel à projet recherche de la DIRM (Direction Interrégionale de la Mer), constitue l'une des mesures du PAMM (plan d'action pour le milieu marin) Méditerranée,

déclinaison de la DCSMM (Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin) visant l'atteinte ou le maintien du bon état écologique des milieux marins. Il s'inscrit ainsi dans la continuité des premiers travaux de synthèse entrepris à l'échelle nationale à ce sujet (Delage et Le Pape, 2016; Regimbart et al., 2018).

1.2. Cycle de vie des poissons téléostéens et habitats essentiels

De résidentes à migratoires, les espèces de téléostéens sont plus ou moins inféodés à leurs habitats marins (Harmelin, 1987). Pour une même espèce, cette mobilité et cette répartition au sein des habitats peuvent être variables dans le temps. Cette dimension temporelle est induite par la variabilité des conditions environnementales (cycle journalier ou saisonnier) ou par le cycle de vie spécifique de l'espèce (Beck et al., 2001).

En effet, dans le cas des espèces de téléostéens benthiques et nectobenthiques, un grand nombre sont méroplanctoniques : elles présentent un cycle de vie bipartite composé d'une phase pélagique dispersive (stade larvaire) et une phase benthique plus sédentaire (stade juvénile et adulte). La phase pélagique est déterminante : c'est au cours de celle-ci qu'intervient une très forte mortalité qui touche les œufs et larves, et c'est à ce moment-là que la connectivité fonctionnelle (capacités anatomiques de dispersion des larves) et structurelle (conditions océaniques et physico-chimiques) conditionnent l'apport de post-larves à proximité des futures zones de vie benthiques (Crec'hriou et al., 2015; Lozano et al., 2015). La transition du stade larvaire au stade juvénile est ainsi marquée par une métamorphose et un passage vers la phase benthique : c'est l'étape d'installation, au sein d'habitats souvent côtiers assurant la croissance et la survie des juvéniles et ayant ainsi un rôle de nurserie. La transition du stade juvénile au stade adulte constitue ensuite l'étape de recrutement, où les jeunes recrues quittent les nurseries et rejoignent les populations adultes (Harmelin-Vivien et al., 1995; Macpherson, 1998).

Du point de vue du gestionnaire, afin de prendre en compte les habitats essentiels aux différentes espèces, il est donc nécessaire, pour chaque espèce, d'adopter une échelle spatiale (ensemble des habitats utilisés) et temporelle (durée des différentes phases du cycle de vie) adaptées (Cuadros, 2015a).

1.3. Les habitats jouant un rôle de nurseries en Méditerranée

Parmi les habitats essentiels au cycle de vie des téléostéens, les nurseries sont peut-être ceux présentant les enjeux les plus forts. En effet, leur localisation côtière (particulièrement exposés aux pressions anthropiques) et la fragilité de leur fonction (sensible aux modifications des caractéristiques des habitats) en font des habitats particulièrement vulnérables. C'est pourquoi la conservation de ces habitats indispensables au renouvellement des populations constitue aujourd'hui un enjeu primordial, et pris en compte dans l'application de la DCSMM.

(Beck et al., 2001) définissent explicitement quelles sont les propriétés que doit présenter un habitat pour pouvoir être qualifié de nurserie : un habitat capable pour une espèce donnée de produire, par unité de surface, plus de recrues que les autres habitats également utilisés par les juvéniles de cette espèce. Cette « valeur de nurserie » dépend de quatre paramètres : la densité initiale de juvéniles présents dans l'habitat, leur croissance, leur survie ainsi que la connectivité avec les habitats adultes.

Un certain nombre d'habitats nurseries et d'espèces associées ont ainsi été identifiés en Méditerranée (Fig. 2) (Cheminée et al., 2021). Ainsi, les substrats rocheux couverts de forêts de macro-algues arborescentes abritent notamment les juvéniles de *Symphodus ocellatus* (Linnaeus, 1758), *Symphodus roissali* (Risso, 1810), *Symphodus tinca* (Linnaeus, 1758), *Serranus cabrilla* (Linnaeus, 1758) et *Serranus scriba* (Linnaeus, 1758) (Cheminée, 2012; Cuadros, 2015b).

On retrouve, dans les herbiers à *Posidonia oceanica* (Linnaeus, 1758) ou à *Cymodocea nodosa* (Ucria) Ascherson, les juvéniles de *Diplodus annularis* (Linnaeus, 1758), *Spondylisoma cantharus* (Linnaeus, 1758) ou encore *Labrus* spp. (Cuadros et al., 2017; Francour & Le Direac'h, 1994; Guidetti, 2000; Guidetti & Bussotti, 2000). Enfin, les petits fonds rocheux hétérogènes abritent les juvéniles de *Diplodus vulgaris* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817), *Diplodus puntazzo* (Walbaum, 1792), *Diplodus sargus* (Linnaeus, 1758) et *Diplodus cervinus* (Lowe, 1838) (Cheminée et al., 2011a; Garcia-Rubies & Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995). Dans une moindre mesure, la fonction de nursery d'autres habitats a également fait l'objet d'études, telles que les lagunes côtières (Mosconi et Chauvet, 1990) ou les fonds côtiers sableux (Morat et al., 2014a; Morat et al., 2014b).

Figure 2. La mosaïque des habitats des petits fonds côtiers méditerranéens et leurs interfaces jouent de manière complémentaire le rôle de nurseries pour de nombreuses espèces de poissons : herbiers (a,b), roche infralittorale à forêts de macro-algues (c,d), petits fonds hétérogènes (e,f) – Photos : Amalia Cuadros et Adrien Cheminée

Les espèces opèrent ainsi un partitionnement dans l'espace en exploitant différents types d'habitats comme nurseries. Plusieurs espèces utilisant le même habitat nurseries peuvent également se répartir dans différents micro-habitats (e.g. *Coris julis* (Linnaeus, 1758), *Symphodus* spp. et *Diplodus annularis* se répartissent verticalement au sein de l'herbier de Posidonie (Francour & Le Direac'h, 1994)). La profondeur a également été identifiée comme facteur de répartition spatiale (e.g. *Coris julis* et *Thalassoma pavo* (Linnaeus, 1758), dans les forêts de cystoseires (Cuadros, 2015b)). Enfin, certaines espèces voisines utilisent les mêmes micro-habitats, et opèrent alors un partitionnement dans le temps, comme dans le cas de *Diplodus sargus*, *D. vulgaris* et *D. puntazzo* qui utilisent tous les petits fonds hétérogènes mais à différentes saisons (Cheminée et al., 2011; Garcia-Rubies et Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995).

L'étape d'installation est donc préférentiellement effectuée dans les habitats qui répondent aux exigences spécifiques à chaque taxon. Ainsi, pour une espèce donnée, seul un nombre limité d'habitats possède les caractéristiques écologiques favorables à la croissance des post-larves et juvéniles. Les juvéniles de certaines espèces peuvent même être strictement inféodés à un type de micro-habitat (Francour & Le Direac'h, 1994; Garcia-Rubies & Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995) dont la conservation devient alors indispensable au maintien du renouvellement des populations adultes.

1.4. Objectifs de la présente campagne

Dans le cadre de la première action du WP2 nous avons réalisé la **cartographie des habitats de types petits fonds hétérogènes**, sur l'ensemble de la façade méditerranéenne française, continentale et corse (Action WP2.1).

Grâce à cette cartographie, les gestionnaires disposent désormais de manière exhaustive et libre de droit d'une cartographie précise des habitats nurserie de type PFH, leur permettant de tenir compte de la **localisation** et de la **disponibilité** de cet habitat essentiel afin de **l'intégrer dans le design des mesures de conservation** et d'en tenir compte lors de l'instruction des projets de développement en zones côtières. Ceci complète les cartographies déjà existantes d'autres habitats essentiels (HP, RIAP).

La connaissance de la localisation et de la quantité d'habitats essentiels ainsi disponibles offre dès lors la base préalable nécessaire à l'éventuelle **mise en place de suivis *in situ*** des peuplements de juvéniles au sein de ces habitats : dans un contexte de **changement global**, l'arrivée d'espèces non-indigènes, le réchauffement des eaux de surface, les actions mécaniques destructives, ont des conséquences directes et indirectes (transformations des caractéristiques des habitats) sur la fonctionnalité de ces habitats nurseries et sont susceptibles de compromettre les processus d'installation-recrutement et donc le bon renouvellement des populations adultes. Ceci justifie donc l'intérêt d'études ponctuelles ou de suivis des peuplements de juvéniles se développant dans ces habitats.

L'action WP2.2 du projet MedHab avait donc pour but de caractériser les assemblages de juvéniles de poissons présents dans trois habitats nurseries typiques des côtes méditerranéennes (les petits fonds hétérogènes, l'herbier de posidonie, la roche infralittorale à algues photophiles), au sein des trois aires d'étude du projet (Catalogne, Provence, Corse), et pour chacune d'entre elles, systématiquement dans et hors zone de protection forte. A l'issue de cette action, le résultat attendu était de pouvoir estimer pour chaque aire la contribution relative de chaque habitat en termes d'intensité d'installation et de succès de recrutement. Enfin, en combinant cette estimation et la cartographie relative des trois habitats, notre objectif était aussi d'estimer la contribution relative de ces habitats en termes de production absolue en nouvelles recrues.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Design d'échantillonnage : sites et périodes d'étude

Après avoir cartographié (Fig. 3) les zones de nurserie PFH au sein de la Réserve Naturelle de Scandola, du Parc national des Calanques et de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls en 2020, la campagne d'inventaire des juvéniles a été réalisée entre juillet et août 2021. Cette période est propice à la caractérisation des assemblages de juvéniles, une majorité d'espèces étant présentes dans les habitats nurseries durant la période estivale (Cuadros, 2015b). Les scientifiques plongeurs de Septentrion Environnement ont réalisé la mission avec l'appui logistique de la Réserve Naturelle de Scandola et de la Station STARESO en Corse, de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls et du Parc Marin du Golfe du Lion en Catalogne.

Figure 3. Cartographie des zones de nurserie de types Petits Fonds Hétérogènes (PFH) de la Réserve Naturelle de Scandola (Cheminée et al, 2020).

Les données de cette campagne d'échantillonnage ont été récoltées entre juillet et août 2021, sur 3 aires d'études de Méditerranée : Provence (21–22 juillet 2021), Catalogne (10–11 août 2021) et Corse (31 juillet–07 août 2021) (Figure 4). Au sein de chacune des 3 aires, les sites d'étude ont été pré-identifiés à partir de la cartographie des PFH issue des actions précédentes du projet (Cheminée et al., 2020) et à partir des cartographies des biocénoses préalablement existantes (en ce qui concerne l'herbier et la RIAP). Les sites choisis devaient satisfaire plusieurs critères : (1) la présence des 3 habitats étudiés (les PFH, les herbiers de Posidonie et les RIAP) et, (2) leur position équitablement répartie vis à vis des deux modalités du zonage de gestion, incluant des sites en protection forte (**ZPF**) et des sites situées hors protection fortes (**HZPF**). Pour la Catalogne, les sites incluaient des sites HZPF du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (PNMGL) et des sites en ZPF au sein de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls (Fig. 5). Pour la Provence, des sites de la baie de Marseille en HZPF et du Parc national des Calanques (PnCal) en ZPF ont été retenus (Fig. 6). Enfin pour la Corse, ont été sélectionnés des sites de la baie de Calvi en HZPF et de la Réserve Naturelle de Scandola en ZPF (Fig. 7 et 8). Dans chacune de ces combinaisons aire*niveau de protection, 3 sites ont été sélectionnés. Au sein de chaque site, des recensements visuels *in situ* des juvéniles de poissons ont été effectués en scaphandre autonome (Cheminée et al., 2021; Harmelin-Vivien et al., 1985) dans les 3 habitats considérés (Tableau 1). Sur chaque site, 8 réplicats de recensement ont été réalisés sur chaque habitat.

Figure 4. Aires (Corse, Provence, Catalogne) et zones d'étude échantillonnées (ZPF et HZPF) durant la campagne 2021 du projet MedHab.

Figure 5. Sites d'échantillonnage situés en Catalogne. La zone bleue représente le périmètre de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls (RNMCB). Les cercles rouges représentent les sites d'échantillonnages en zone de protection forte (ZPF) et les cercles jaunes ceux situés hors zone de protection forte (HZPF).

Figure 6. Sites d'échantillonnage situés en Provence. La zone bleue représente le cœur marin du Parc national des Calanques (PnCal). Les cercles rouges représentent les sites d'échantillonnage en zone de protection forte (ZPF) et les cercles jaunes représentent ceux situés hors zone de protection forte (HZPF).

Figure 7. Sites d'échantillonnage situés hors zone de protection forte (HZPF) en Corse dans la Baie de Calvi (cercles jaunes).

Figure 8. Sites d'échantillonnage situés en zone de protection forte en Corse (cercles rouges), au sein de la Réserve Naturelle de Scandola (RN Scandola). La zone bleue représente le périmètre marin de la RN.

2.2. Méthode d'échantillonnage

Les inventaires *in situ* des juvéniles de téléostéens ont été réalisés par recensement visuel en plongée scientifique (palme masque tuba ou scaphandre autonome selon l'habitat). La totalité des inventaires a été réalisée sur la même période, entre le 21 juillet et le 11 août 2021, en réalisant 8 transects par habitat, pour chaque site. L'effort d'échantillonnage total comprenait ainsi 432 transects. Les transects mesuraient 10 m de long et 1 m de large (10 m²) et ont tous été réalisés dans la même tranche de profondeur caractéristique de chaque habitat : entre 0,3 m et 1,6 m pour les PFH, entre 0,8 m et 7 m pour la RIAP et entre 0,5 m et 12 m pour l'herbier de Posidonie. La liste d'espèces cibles comprenait 30 taxons correspondants aux principales espèces présentes dans ces habitats (Tableau 1). Le long de chaque transect, les observateurs ont relevé l'abondance et la taille des individus observés (+/- 0,5 mm LT), conformément aux méthodologies utilisées précédemment dans les études similaires (Cheminée, 2012; Cheminée et al., 2011a, 2017, 2021; Harmelin-Vivien et al., 1995). Les recensements visuels se sont focalisés sur les individus juvéniles, selon les critères de taille de la littérature (cf. réf. précédentes).

Tableau 1. Liste des espèces visées par les inventaires effectués dans les 3 habitats d'intérêt : petits fonds hétérogènes (PFH), herbiers de Posidonie (HP) et roches infralittorales à algues photophiles (RIAP). Les espèces sont classées par famille. Les abréviations 'code' utilisées sur le terrain et les noms communs sont précisés pour chaque espèce. Les autorités sont précisées sauf lorsque cela n'était pas pertinent.

Familles	Espèces cibles	Autorités	Nom commun	Code
Labridés	<i>Coris julis</i>	Linnaeus, 1758	Girelle commune	cj
	<i>Thalassoma pavo</i>	Linnaeus, 1758	Girelle paon	tp
	<i>Labrus spp.</i>		Labres	la
	<i>Symphodus spp.</i>		Crénilabre	ss
Moronidés	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Linnaeus, 1758	Loup	lx
Sparidés	<i>Dentex dentex</i>	Linnaeus, 1758	Denti	dd
	<i>Diplodus annularis</i>	Linnaeus, 1758	Sparailon	da
	<i>Diplodus vulgaris</i>	Geoffroy Saint-Hilaire, 1817	Vérade ou sar à tête noire	dv
	<i>Diplodus cervinus</i>	Lowe, 1838	Sar tambour	dc
	<i>Diplodus puntazzo</i>	Cetti, 1777	Sar à museau pointu	dp
	<i>Diplodus sargus</i>	Linnaeus, 1758	Sar commun	ds
	<i>Pagrus pagrus</i>	Linnaeus, 1758	Pagre	pp
	<i>Sarpa salpa</i>	Linnaeus, 1758	Saupe	sp
	<i>Spondylisoma cantharus</i>	Linnaeus, 1758	Canthare ou dorade grise	ca
	<i>Pagellus spp.</i>		Pageots	pa
	<i>Oblada melanura</i>	Linnaeus, 1758	Oblade	om
	<i>Sparus aurata</i>	Linnaeus, 1758	Dorade	sa
Serranidés	<i>Epinephelus costae</i>	Steindachner, 1878	Mérou badèche	eco
	<i>Epinephelus marginatus</i>	Lowe, 1834	Mérou brun	em
	<i>Epinephelus aeneus</i>	Geoffroy Saint-Hilaire, 1817	Mérou blanc	eae
	<i>Epinephelus caninus</i>	Valenciennes, 1843	Mérou gris	eca
	<i>Mycteroperca rubra</i>	Bloch, 1793	Mérou royal	mr
Mullidés	<i>Mullus spp.</i>		Rouget	ms
Sciaenidés	<i>Sciaena umbra</i>	Linnaeus, 1758	Corb	su
Sphyraenidés	<i>Sphyraena viridensis</i>	Cuvier, 1829	Barracuda	sv
Syngnathidés	<i>Syngnathidae spp.</i>		Syngnathe	sy
Scaridae	<i>Sparisoma cretense</i>	Linnaeus, 1758	Poisson perroquet de Méd	sc
Muraenidae	<i>Muraena helena</i>	Linnaeus, 1758	Murène commune	mh
Pomacentridae	<i>Chromis chromis</i>	Linnaeus, 1758	Castagnole	cc

3. Résultats

3.1. Dominance et fréquence d'occurrence des espèces

Sur la totalité des 432 transects un total de 3276 individus juvéniles ont été recensés, appartenant au 30 espèces cibles. Sur l'ensemble des transects, les *Symphodus* spp. sont les plus dominants et représentent 20 % de l'abondance totale. De plus, la dominance globale des espèces montre que 10 d'entre elles représentent au moins 2,5 % de l'abondance totale tous transects confondus. Ces espèces sont *Symphodus* spp., (20 %), *Chromis chromis* (14 %), *Sarpa salpa* (12,5 %), *Diplodus annularis* (11%), *D. sargus* (9%), *Oblada melanura* (7,5 %), *Pagellus* spp., (7,5 %), *Mullus surmuletus* (4 %), *D. vulgaris* (3,5 %) et *Coris julis* (3 %) (Fig. 9a).

Les résultats révèlent également que 8 espèces montrent une fréquence d'occurrence d'au moins 10 %. Les juvéniles de *Symphodus* spp. ont été recensés dans 42 % des transects, suivi par 7 autres espèces recensées dans au moins 10 % des transects : *D. sargus* (22%), *D. vulgaris* (22%), *D. annularis* (19%), *C. julis* (17%), *O. melanura* (17%), *M. surmuletus* (17%) et *S. salpa* (11%) (Fig. 9b).

Parmi les espèces cibles, 10 autres d'entre elles présentent une fréquence d'occurrence inférieure à 2,5 % et 10 autres se sont révélées absentes sur tous les transects. Les espèces absentes étant notamment la famille des *Syngnathidae* spp., les mérours *Epinephelus aeneus*, *Epinephelus caninus* et *Mycteroperca rubra*, ainsi que le canthare *S. cantharus* (Fig. 9a et b).

Figure 9. a) Dominance des juvéniles (%) et b) Fréquence d'occurrence (%) des juvéniles de chaque espèce sur l'ensemble des aires, des habitats et des niveaux de protection. La hauteur des barres correspond au pourcentage de juvéniles observés d'une espèce par rapport aux autres. Les barres entourées de rouge représentent les 8 espèces ayant a) une dominance > 2,5% et b) une fréquence d'occurrence > 10%.

Lorsque l'on s'intéresse à la fréquence d'occurrence des différentes espèces en fonction de l'aire, de la protection et de l'habitat (Figure 10, Tableau 2), on remarque que certaines espèces semblent être inféodées à une aire, un milieu ou un niveau de protection. En effet, on remarque notamment que le sar commun (*D. sargus*) a été recensé seulement dans les petits fonds hétérogènes de la Catalogne et de la Provence, et à moindre mesure de Corse. Le sparailon (*D. annularis*) a été recensé uniquement dans les herbiers de Posidonie des 3 aires étudiées. La girelle (*C. julis*) est essentiellement présente dans les roches infralittorales à algues photophiles des 3 aires étudiées. L'oblade (*O. melanura*) a été essentiellement recensée en Corse. Enfin la saupe (*S. salpa*) a été essentiellement recensée dans les PFH des 3 aires étudiées. Le sar à tête noire (*D. vulgaris*) ainsi que les crénilabres (*Symphodus* spp.) sont présents dans tous les habitats et dans toutes les aires, avec une plus grande fréquence d'occurrence en Catalogne et en Provence pour le sparailon (*D. annularis*).

Tableau 2. Fréquence d'occurrence dans les différentes aires, habitats et niveaux de protection des 8 espèces les plus fréquemment observées lors des recensement de juvéniles. Les croix représentent la fréquence d'occurrence de chaque espèce (100 % < XXX < 75 % ; 75 % < XX < 50 % ; 50 % < X < 25 % ; 25 % < XX < 12,5 % et X < 12,5 %).

Aire	Catalogne						Provence						Corse					
	Herbiers de Posidonie		Petits fonds hétérogènes		Roches infralittorales		Herbiers de Posidonie		Petits fonds hétérogènes		Roches infralittorales		Herbiers de Posidonie		Petits fonds hétérogènes		Roches infralittorales	
Habitat	Protégé	Non protégé	Protégé	Non protégé	Protégé	Non protégé	Protégé	Non protégé	Protégé	Non protégé	Protégé	Non protégé	Protégé	Non protégé	Protégé	Non protégé	Protégé	Non protégé
<i>Symphodus ssp</i>	X	X	X	XX	X	XX	x	xx	XX	X	xx	X	xx	X	xx	XXX	XX	XXX
<i>Diplodus sargus</i>	/	/	XXX	XXX	/	/	x	/	XX	XX	x	/	x	x	X	X	/	xx
<i>Diplodus annularis</i>	XXX	XX	/	/	/	x	X	xx	x	x	/	/	X	XX	/	xx	/	xx
<i>Diplodus vulgaris</i>	X	xx	xx	X	X	X	xx	xx	X	X	xx	XX	x	xx	/	xx	x	xx
<i>Coris julis</i>	x	/	x	x	X	x	xx	x	/	/	XX	xx	x	xx	xx	x	XX	X
<i>Oblada melanura</i>	/	/	xx	xx	x	x	x	x	x	/	xx	/	X	XX	xx	XX	X	X
<i>Mullus surmuletus</i>	/	/	X	X	xx	XX	x	/	X	xx	X	xx	/	/	x	X	x	x
<i>Sarpa salpa</i>	/	/	X	X	/	x	x	x	xx	X	xx	x	/	x	x	X	/	/

Figure 10. Fréquence d'occurrence (%) des juvéniles observés au moins une fois par aire (Catalogne, Provence et Corse), niveau de protection (HZPF et ZPF) et habitat (HP, PFH, RIAP). Chaque barre représente la fréquence d'occurrence d'une espèce. Les espèces écrites en rouge correspondent aux 8 espèces sélectionnées pour la suite de l'étude. Ce sont les espèces présentant une fréquence d'occurrence supérieure à 10%. Seules les 20 espèces cibles recensées au moins une fois sont représentées.

3.2. Variabilité des assemblages de juvéniles en fonction de l'aire, de la protection et de l'habitat

3.2.1. Assemblage des espèces de juvéniles de poissons

La composition relative de l'assemblage de juvéniles de poissons en termes de densité par espèces variait significativement en fonction des combinaisons de aire*habitat*protection (PERMANOVA, $p = 0,001$) (Figure 11). On remarque notamment que pour une aire et un niveau de protection donnés les assemblages de juvéniles de poissons diffèrent entre habitats (PERMANOVA, test pairwise, $p < 0,05$; Fig. 11). Plus précisément, les dissimilarités entre tous les habitats au sein de chaque niveau de protection de la **Catalogne** sont expliquées par les abondances des espèces *D. sargus*, *D. annularis* et *Symphodus* spp. La dissimilarité entre les herbiers de Posidonie et les RIAP en ZPF et HZPF de la **Corse** est essentiellement expliquée par *Symphodus* spp. (ZPF = 30,52 % ; HZPF = 27 %) et *O. melanura* (ZPF = 18,46 % ; HZPF = 15,42 %). De même que pour la dissimilarité entre les PFH et les RIAP de Corse en ZPF et HPZF qui est expliquée en partie par *Symphodus* spp. (ZPF = 33,99 % ; HZPF = 21,83 %) et *C. julis* (ZPF = 15,86 % ; HZPF = 11,58 %). En **Provence**, les compositions dans les ZPF et HZPF en *D. sargus* (ZPF = 21,05 % ; HZPF = 28,54 %) ainsi qu'en *Symphodus* spp. (ZPF = 15,55 % ; HZPF = 25,53 %), expliquent 50% de la dissimilarité entre les PFH et les RIAP. Les dissimilarités entre les herbiers de Posidonie et les PFH dans les ZPF et HZPF sont quant à elles essentiellement expliquées par *D. sargus* (ZPF = 22,54 % ; HZPF = 19,78 %) ainsi que *D. annularis* (ZPF = 14,33 % ; HZPF = 14,73 %).

Figure 11. Densité moyenne (ind/100 m²) de chaque espèce par aire (Catalogne, Provence et Corse), protection (HZPF et ZPF) et habitat (HP, PFH, RIAP) (moyenne et erreur standard (SE)). La hauteur des barres représente la densité moyenne de chaque espèce dans les zones de protection en fonction de l'aire d'étude. Les barres noires représentent l'erreur standard. Résultats des tests pairwise : deux traitements présentant des lettres différentes (par aire et niveau de protection) présentent des différences significatives en termes d'assemblage. Les espèces représentées en rouge correspondent aux 8 espèces sélectionnées pour la suite de l'étude, à savoir les espèces présentant une fréquence d'occurrence supérieure à 10%. Seules 20 espèces cibles recensées au moins une fois sont prises en compte dans le graphique.

En ce qui concerne la richesse spécifique (nombre d'espèces différentes), elle variait en moyenne entre 1 et 3 taxons par transect par traitement, et on constate que les interactions aire*protection et aire*habitat montrent des effets significatifs (ANOVA, aire*protection, $p = 1,65e-06$; aire*habitat $p = 1,26e-06$): autrement dit, il y a un effet d'une part du niveau de protection et d'autre part du type d'habitat sur la richesse, mais qui est modulé en fonction de l'aire considérée.

Seule la Corse HZPF (Figure 13a) présente une richesse spécifique significativement supérieure à tous les autres traitements (Tuckey, $p < 0,05$). De plus on peut remarquer que la Corse est la seule aire où la richesse spécifique est plus élevée dans les sites HZPF. Par ailleurs, en Catalogne et en Provence il semblerait que la richesse spécifique soit plus élevée dans les ZPF même s'il n'existe pas d'interaction significative entre l'aire et le niveau de protection (Tuckey, $p > 0,05$).

En Catalogne et en Provence (Figure 13 b) on observe une richesse spécifique qui tend à être plus élevée dans les PFH (significativement supérieure à celle de l'herbier de Posidonie de Provence (Tuckey, $p < 0,05$)). Cette tendance diffère de celle observée en Corse où ce sont les RIAP qui présentent une richesse spécifique supérieure aux autres habitats (effet significatif pour l'herbier de Posidonie (Tuckey, $p < 0,05$)).

Figure 13. Richesse spécifique en fonction a) de l'aire et de la protection et b) de l'aire et de l'habitat (moyenne et erreur standard (SE)). La hauteur des barres représente la richesse spécifique moyenne par zones de protection en fonction de l'aire d'étude. Les barres noires représentent l'erreur standard. Les traitements ayant des lettres en commun ne montrent pas de différences significatives (Richesse spécifique aire-protection : Tuckey, $p < 0,05$; richesse spécifique aire-habitat : Tuckey, $p < 0,05$).

En ce qui concerne la densité totale de juvéniles, sa moyenne par traitement variait entre 50 et 220 ind/100 m². En Catalogne et Provence la densité totale moyenne était similaire dans et hors ZPF, et comparable entre ces deux aires, seule la Corse présentait en moyenne des densités totales plus élevées (ANOVA, $p = 0,003$) (Figure 14) ; de plus la densité totale de juvéniles en Corse HZPF était significativement supérieure à celle de la Corse ZPF et de tous les autres traitements (sauf Provence HZPF) (Tuckey, $p < 0,05$).

Figure 14. Densité totale de juvéniles (ind/100 m²) par aires et niveaux de protection (moyenne et erreur standard (SE)). La hauteur des barres représente la densité moyenne toutes espèces confondues par niveau de protection pour chaque aire d'étude. Les barres noires représentent l'erreur standard. Les traitements ayant des lettres en commun ne montrent pas de différences significatives (Tuckey, $p < 0,05$).

3.2.2. A l'échelle du taxon : Influence de l'interaction de l'aire avec l'habitat et avec la protection

En 2021, 8 taxons présentaient une fréquence d'occurrence supérieure à 10 % toutes aires, habitats et niveaux de protection confondus : *Symphodus* spp., *D. sargus*, *D. vulgaris*, *D. annularis*, *C. julis*, *O. melanura*, *M. surmuletus*, et *S. salpa* (Figure 9b). Nos analyses détaillées ont donc été appliquées sur la densité de ces taxons.

Il existe une interaction significative entre aire, habitat et niveau de protection pour six espèces: *Symphodus* spp (ANOVA, $p = 0,0188$), *D. sargus* (ANOVA, $p = 0,009$), *D. annularis* (ANOVA, $p = 0,0257$), *D. vulgaris* (ANOVA, $p = 0,0295$), *C. julis* (ANOVA, $p = 0,0049$) et *O. melanura* (ANOVA, $p = 0,0287$).

Concrètement, **les crénilabres *Symphodus* spp.** (Figure 15a) sont présents dans toutes les aires et dans tous les habitats quel que soit le niveau de protection. Cependant on a pu observer une présence des *Symphodus* spp. en plus forte densité dans les RIAP (excepté pour la Provence en ZPF). Plus précisément, la densité des juvéniles était significativement plus élevée dans les RIAP de Corse et dans les RIAP ZPF de Provence, que dans les autres habitats (Tuckey, $p < 0,05$).

Pour le **sar commun *D. sargus*** (Figure 15b) nous avons observé que les juvéniles n'étaient présents que dans les PFH, et ceci en quantité décroissante de la Catalogne vers la Corse. De plus, en Catalogne et en Provence ils présentaient une densité plus élevée dans les zones protégées (significatif pour la Catalogne) (Tuckey, $p < 0,05$). En Corse la densité de ces juvéniles était similaire quel que soit le niveau de protection.

Les juvéniles de sparillon *D. annularis* (Figure 15c) n'étaient présents que dans les herbiers de Posidonie. Les densités observées étaient plus importantes dans les ZPF de Corse que dans les

autres ZPF, et dans les sites HZPF de la Catalogne *versus* les autres sites HZPF (Tuckey, $p < 0,05$).

Les densités de juvéniles de **vérade** *D. vulgaris* (Figure 15d) contribuaient à expliquer de manière significative l'effet de l'aire de l'habitat et de la protection sur l'assemblage des juvéniles. En effet on remarque qu'ils étaient présents essentiellement en Catalogne et en Provence. De plus leur densité était significativement plus élevée dans les RIAP en HZPF de Provence que dans tous les autres habitats de toutes les aires (Tuckey, $p < 0,05$).

Pour **la girelle** *C. julis* (Figure 15f) on remarque que la densité de juvéniles était plus élevée pour toutes les aires dans les RIAP. De plus, les RIAP ZPF de Provence présentaient la densité la plus élevée de toutes les aires (Tuckey, $p < 0,05$). En Catalogne et en Provence la densité de *C. julis* semblait être plus élevée en ZPF qu'en HZPF, contrairement à la Corse où les densités du juvénile dans les RIAP étaient plus élevées en HZPF qu'en ZPF.

Les juvéniles d'**oblade**, *O. melanura* (Figure 15e) était principalement présents en Corse dans les herbiers de posidonie et les PHF HZPF (Tuckey, $p < 0,05$). On remarque qu'ils n'étaient pratiquement pas présents en Catalogne et très peu en Provence, hormis dans l'herbier de posidonie en HZPF et les PFH en ZPF.

Figure 15. Densité totale de juvéniles de a) *Symphodus* spp., b) *D. sargus* c) *D. vulgaris*, d) *D. annularis*, e) *C. julis* et f) *O. melanura* (ind./100 m²) par aires, habitats et niveaux de protection (moyenne et erreur standard (SE)). La hauteur des barres représente la densité moyenne de juvéniles de poissons par aire, habitat et niveau de protection. Les barres noires représentent l'erreur standard. Les traitements ayant des lettres en commun ne montrent pas de différences significatives (*Symphodus* spp. : Tuckey, $p < 0,05$; *D. sargus* : Tuckey, $p < 0,05$; *D. annularis* : Tuckey, $p < 0,05$; *D. vulgaris* : Tuckey, $p < 0,05$; *C. julis* : Tuckey, $p < 0,05$; *O. Melanura* : Tuckey, $p < 0,05$).

3.3. Variabilité des densités relatives par classe de tailles en fonction de l'aire, l'habitat et la protection à l'échelle du taxon

Pour les 8 taxons qui présentaient une fréquence d'occurrence supérieure à 10 %, leurs patrons de répartition par classes de tailles ont été explorés. Seuls les juvéniles de vérade *D. vulgaris* (Fig. 16) présentaient des patrons de répartition par classe de taille significativement différents en fonction des combinaisons aire*habitat (PERMANOVA, $p = 0,025$). En effet leur répartition de densités par classes de tailles était significativement différente entre les PFH et les RIAP en Catalogne. Le même résultat a été obtenu pour la Corse entre les PFH et les HP (Table XIII b, pairwise, $p < 0,05$). Les PFH de Catalogne présentaient des classes de taille M et L tandis que les RIAP présentaient seulement des poissons de la classe de taille L. De même que les PFH de Corse présentaient uniquement la classe de taille L alors que dans les herbiers de Posidonie présentaient les classes de taille S et L.

On peut donc remarquer que des individus de juvéniles de *D. vulgaris* de taille L sont présents dans tous les habitats et toutes les aires (Fig. 16), tandis que les juvéniles de classe de taille M sont présents essentiellement dans les PFH et les RIAP des 3 aires d'études (5 traitements sur 9), et que la classe de taille S n'est elle recensée que dans les herbiers de Posidonie de Corse. Les tailles XS et XL ne sont pas du tout représentées.

Figure 16. Densité moyenne de *D. vulgaris* par classe de taille dans les différentes aires et habitats étudiés (moyenne et erreur standard (SE)). Les barres représentent la densité moyenne de *D. vulgaris* pour chaque classe de taille (XS, S, M, M, XL). Les barres noires représentent l'erreur standard. Les traitements ayant des lettres en commun au sein de la même aire ne montrent pas de différences significatives (Table XIII b, pairwise, $p < 0,05$).

4. Discussion

A l'issue de la campagne 2021, nous avons décrit les assemblages de juvéniles de téléostéens rencontrés au sein de trois habitats (RIAP, PFH, HP), dans trois aires géographiques de la façade méditerranéenne française (Catalogne, Provence et Corse), au sein de zones correspondant à deux niveaux de protection (hors zone de protection forte (HZPF) et zone de protection forte (ZPF)).

4.1 Description des assemblages de juvéniles de poissons par aires, niveaux de protection, et habitats

Parmi les 30 espèces ciblées par le programme MedHab, 10 espèces présentaient une dominance supérieure à 2,5%, 10 autres espèces présentaient une dominance inférieure à 2,5 % et 10 espèces n'ont pas été recensées. Les 10 espèces présentant une dominance supérieure à 2,5% étaient : *Symphodus* spp., *C. chromis*, *S. salpa*, *D. annularis*, *D. sargus*, *O. melanura*, *Pagellus* spp., *M. surmuletus*, *D. vulgaris* et *C. julis*. Cependant si l'on s'intéresse à la fréquence d'occurrence, on peut remarquer que seulement 8 taxons présentaient une fréquence d'occurrence supérieure à 10 % (Figure 10b) : *Symphodus* spp., *D. sargus*, *D. annularis*, *D. vulgaris*, *C. julis*, *O. melanura*, *M. surmuletus* et *S. salpa*. La différence entre la **fréquence d'occurrence** et la **dominance** souligne que certaines espèces ont pu être comptabilisées en grand nombre mais dans peu de sites.

La **densité totale** toutes espèces confondues variait selon l'aire et le niveau de protection considéré. En effet, la densité d'individus était plus élevée en Corse dans les sites HZPF que dans les autres aires et les autres niveaux de protection. La **richesse spécifique** quant à elle variait selon l'aire et le niveau de protection et selon l'aire et l'habitat.

Par ailleurs, la **composition en espèces des assemblages de juvéniles** variait significativement selon l'aire, le niveau de protection et l'habitat. Autrement dit, des **préférences d'habitats taxa-spécifiques** ont été mises en évidence, mais avec des variantes selon les aires et/ou niveaux de protection.

Si l'on regarde au niveau des 8 taxons les plus fréquents, nous avons observé que les juvéniles de *D. vulgaris* de taille L étaient présents dans tous les habitats et toutes les aires, tandis que les juvéniles de classe de taille M étaient observés essentiellement dans les PFH et les RIAP, et ceux de la classe de taille S n'étaient recensés que dans les herbiers de Posidonie (de Corse). Ceci indique une diversification des micro-habitats utilisés par ces juvéniles au cours de la croissance (migrations ontogéniques), ce qui est cohérent avec les études antérieures (Cheminée et al., 2021; Harmelin-Vivien et al., 1995; Macpherson, 1998), où les juvéniles de *D. vulgaris* montrent une affinité pour les zones d'écotones avec l'herbier au début de la phase d'installation, puis une dispersion des individus vers divers habitats.

Diplodus sargus était essentiellement observé dans les PFH, plus abondants dans les zones en protection forte, et avec les densités les plus importantes observées en Catalogne et les moins importantes en Corse. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la différence de distribution de ces juvéniles. Globalement, la dépendance des juvéniles de *D. sargus* vis à vis des petits fonds hétérogènes (PFH) a déjà été largement documentée (Bussotti & Guidetti, 2011; Cheminée et al., 2011b; Cuadros et al., 2017). Plus en détail, il a été mis en évidence un gradient latitudinal d'installation en Méditerranée pour cette espèce (Cuadros et al., 2017; Vigliola, 1998). Les

contrastes de densités entre aires sont ainsi probablement liés aux régimes de courants de surface contrastés notamment entre continent et Corse: Provence et Catalogne reçoivent en effet les masses d’eaux du courant liguro-provençal longeant la côte depuis l’Italie, avec un apport probablement plus important en oeufs et post-larves de *D.sargus* que les côtes Corses, non alimentées par ce courant.

Lors de notre étude, les juvéniles de *S. salpa* ont été recensés essentiellement dans les PFH et ceci dans les 3 aires. Cependant ces juvéniles ont aussi été observés dans les herbiers de Posidonie et les RIAP de Provence. La saupe est une espèce ubiquiste, et il a déjà été relaté dans des études précédentes qu’elle s’installe à très faible profondeur mais dans un large éventail de types d’habitats (Garcia-Rubies & Macpherson, 1995), avec une préférence pour les habitats rocheux (Bussotti & Guidetti, 2011).

Diplodus vulgaris, *D. sargus* ainsi que *S. salpa* semblaient montrer des préférences pour le même type d’habitat rocheux, les RIAP ainsi que les PFH pour l’installation des juvéniles. Cependant il faut rappeler que même si une majorité d’espèces utilisent les habitats nurseries durant la saison estivale, l’installation elle-même se fait dans des fenêtres temporelles légèrement différentes (Bussotti & Guidetti, 2011). En effet, plusieurs auteurs rapportent une installation de *D. vulgaris* entre novembre et février-mars (Vigliola et al., 1998; Bussotti et Guidetti, 2011), ou entre mars et juin (Harmelin-Vivien et al., 1995), pour le nord-ouest de la Méditerranée. L’installation de *D. sargus* a été rapportée par Vigliola et al. (1998) et Bussotti et Guidetti (2011) entre mai et juin, tandis que Harmelin-Vivien et al. (1995) rapportent une installation de *S. salpa* entre février et mars. Ces différences temporelles d’installation sont intéressantes car cela montre la capacité des espèces à utiliser un même habitat essentiel sans pour autant avoir une grande compétition pour les ressources telles que la nourriture et les abris. Il s’agit d’une partition temporelle de la répartition des différentes espèces lors de leur stade juvénile (Harmelin-Vivien et al., 1995).

Les juvéniles de *Diplodus annularis* semblaient principalement associés aux herbiers de Posidonie, ce qui est concordant avec les résultats d’études précédentes dans d’autres zones de Méditerranée (Bussotti & Guidetti, 2011; Francour & Le Direac’h, 1994; Guidetti, 2000).

Oblada melanura a été essentiellement rencontrée en Corse, et associée à tous les habitats, mais s’est retrouvée d’autant plus associée aux herbiers de Posidonie et aux PFH en HZPF. Au vu des différentes aires géographiques et du courant liguro-provençal, les larves arrivant sur les côtes corses et continentales ne proviennent pas du même endroit. On peut donc émettre l’hypothèse que les comptages réalisés en Corse début août concordent avec un pic d’installation des *O. melanura* (Raventos & Macpherson, 2001).

Mullus surmuletus a été retrouvé au stade juvénile essentiellement dans les PFH et les RIAP des 3 aires étudiées. Il était également présent dans les herbiers de Posidonie de Provence. D’autres études démontrent que ces juvéniles sont principalement associés à des habitats sablonneux (Bussotti & Guidetti, 2011) et dans une moindre mesure associés à des herbiers marins (García-Rubies & Macpherson, 1995).

En définitive, les principales différences en termes d’assemblages de juvéniles observées entre traitements relèvent de préférence en termes d’habitats et en termes d’aires géographiques : aucune tendance nette n’est ressortie quant à un éventuel effet du niveau de protection sur les assemblages de juvéniles. Ceci concorde avec d’autres études qui soulignent que d’autres

facteurs, tels que la position géographique, la profondeur, la structure tridimensionnelle des habitats sont les principaux drivers de la variabilité des assemblages, indépendamment du régime de protection (Cuadros et al., 2019; Planes et al., 2000). Il est ici crucial de souligner que la **protection** dont il est question ici correspond à un régime de **non prélèvement** des adultes. Si ce type de protection n'influence apparemment que peu les juvéniles, il est évident que la protection physique des habitats eux-mêmes est cruciale pour le renouvellement des populations étant donné leur rôle clef de nurseries. Protéger les peuplements adultes *via* des zones de non prélèvement n'aura d'utilité que si par ailleurs les habitats juvéniles nurseries sont protégés contre des destructions ou transformations qui risquent de compromettre leur fonction.

4.2 Application à la gestion des zones côtières

Notre étude conforte les connaissances antérieures sur les habitats essentiels des juvéniles en Catalogne, Provence et Corse et souligne des spécificités. Il en ressort des perspectives d'application en termes de gestion des zones côtières:

- Malgré des variantes géographiques, les préférences en termes des micro-habitats des juvéniles sont confirmées. Herbiers, RIAP et PFH répondent aux besoins de diverses espèces au stade juvénile, de manière complémentaire.
- Par ailleurs, la plupart des espèces ne sont pas inféodées à un seul habitat nurserie, mais peuvent en utiliser plusieurs au cours de la croissance de leur juvéniles (migration ontogéniques) et se déplacer progressivement entre ces différents habitats jusqu'à rejoindre les habitats adultes, conformément aux données de la littérature (Beck et al., 2001). Ceci souligne l'importance de protéger des mosaïques d'habitats variés pour une gestion cohérente et efficace (Cheminée et al., 2021).
- Protéger les peuplements adultes *via* des zones de non prélèvement n'aura d'utilité que si par ailleurs les habitats juvéniles nurseries sont protégés contre des destructions ou transformations qui risquent de compromettre leur fonction (Cheminée et al., 2020). En ce sens, la connaissance de la localisation de ces nurseries (cartographie) permet aux gestionnaires d'une part d'optimiser les mesures de gestion (zonages) et d'autre part d'instruire en connaissance de causes les dossiers de projets d'aménagement en zones côtières.

5. Conclusion

Durant les premières campagnes du programme MedHab, il a été mis en évidence la rareté et donc la faible disponibilité des nurseries de type Petits fonds hétérogènes (PFH) (9,39% du linéaire en moyenne) le long des côtes méditerranéennes françaises, avec de plus une disponibilité de cet habitat globalement moindre sur les tronçons du littoral bénéficiant d'une protection (ZPF). En effet, l'habitat PFH présente une géomorphologie qui se retrouve généralement sur les côtes les plus sujettes à l'anthropisation et où il est difficile de mettre en place une protection forte (Cheminée et al., 2014, 2020).

Les résultats du présent rapport mettent en avant la présence dans ces nurseries PFH ainsi que sur la roche RIAP de juvéniles d'espèces d'importance écologique et économique telles que les *Diplodus* spp., illustrant le rôle clefs de ces habitats nurseries, au même titre que les herbiers de Posidonie, déjà plus réputés pour ce rôle. PFH, RIAP et Herbiers doivent donc être considérés et pris en compte dans les processus réglementaires de gestion du littoral. Lors des

processus de zonage des mesures de conservation, il est donc primordial d'inclure de manière représentative ces divers habitats essentiels, ainsi que leurs interfaces, pour optimiser le rôle de nurserie global joué par la mosaïque paysagère sous-marine de la frange littorale (Cheminée et al., 2021). Fort de nos résultats scientifiques nous portons ce plaidoyer afin d'inclure ces critères dans la gestion intégrée des zones côtières (Cheminée et al., 2020).

6. Bibliographie

- Beck, M. W., Heck, K. L., Able, K. W., Childers, D. L., Eggleston, D. B., Gillanders, B. M., Halpern, B., Hays, C. G., Hoshino, K., Minello, T. J., Orth, R. J., Sheridan, P. F., & Weinstein, M. P. (2001). The Identification, Conservation, and Management of Estuarine and Marine Nurseries for Fish and Invertebrates. *BioScience*, 51(8), 633-641.
- Bussotti, S., & Guidetti, P. (2011). Timing and habitat preferences for settlement of juvenile fishes in the Marine Protected Area of Torre Guaceto (south-eastern Italy, Adriatic Sea). *Italian Journal of Zoology*, 78(2), 243-254. <https://doi.org/10.1080/11250001003774652>
- Cheminée, A. (2012). *Ecological functions, transformations and management of infralittoral rocky habitats from the North-western Mediterranean : The case of fish (Teleostei) nursery habitats* [PhD thesis]. University of Nice.
- Cheminée, A., Audran, M., & Richaume, J. (2020). *MedHab—Rapport intermédiaire—WP2 partie 1 : Localiser et quantifier les habitats nurseries de sparides (petits fonds heterogenes), évaluer leur prise en compte actuelle par la gestion* [Technical report]. Septentrion Environnement.
- Cheminée, A., Feunteun, E., Clerici, S., Bertrand, C., & Francour, P. (2014). Management of infralittoral habitats : Towards a seascape scale approach. In O. Musard, P. Francour, & E. Feunteun (Éds.), *Underwater Seascapes—From geographical to ecological perspectives* (p. 240). Springer.
- Cheminée, A., Francour, P., & Harmelin-Vivien, M. (2011a). Assessment of Diplodus spp. (Sparidae) nursery grounds along the rocky shore of Marseilles (France, NW Mediterranean). *Scientia Marina*, 75(1), 181-188. <https://doi.org/10.3989/scimar.2011.75n1181>
- Cheminée, A., Francour, P., & Harmelin-Vivien, M. (2011b). Assessment of Diplodus spp. (Sparidae) nursery grounds along the rocky shore of Marseilles (France, NW Mediterranean). *Scientia Marina*, 75(1), 181-188. <https://doi.org/10.3989/scimar.2011.75n1181>
- Cheminée, A., Le Direach, L., Rouanet, E., Astruch, P., Goujard, A., Blanfuné, A., Bonhomme, D., Chassaing, L., Jouvenel, J.-Y., Ruitton, S., Thibaut, T., & Harmelin-Vivien, M. (2021). All shallow coastal habitats matter as nurseries for Mediterranean juvenile fish. *Scientific Reports*, 11(1), 14631. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93557-2>
- Cheminée, A., Rider, M., Lenfant, P., Zawadzki, A., Mercière, A., Crec'hriou, R., Mercader, M., Saragoni, G., Neveu, R., Ternon, Q., & Pastor, J. (2017). Shallow rocky nursery habitat for fish : Spatial variability of juvenile fishes among this poorly protected essential habitat. *Marine Pollution Bulletin*, 119(1), 245-254. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.03.051>
- Crec'hriou, R., Garsi, L.-H., Laurie, L., Laura, L., Pastor, J., Lecaillon, G., Durieux, E., Gaël, S., Ternengo, S., Jérémy, B., Lisa, B., Verdoit-Jarraya, M., Gilles, S., Séverine, P., Romain, B., Agostini, S., & Lenfant, P. (2015). *Atlas of Post-Larval Fish of the Northwestern Mediterranean Sea*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4580.1441>
- Cuadros, A. (2015a). *Settlement and post-settlement processes of Mediterranean littoral fishes : Influence of seascape attributes and environmental conditions at different spatial scales*. [PhD]. Universidad de las Islas Baleares.
- Cuadros, A. (2015b). *Settlement and post-settlement processes of Mediterranean littoral fishes : Influence of seascape attributes and environmental conditions at different spatial scales*. [PhD]. Universidad de las Islas Baleares.
- Cuadros, A., Moranta, J., Cardona, L., Thiriet, P., Francour, P., Vidal, E., Sintés, J., & Cheminee, A.

- (2019). Juvenile fish in Cystoseira forests : Influence of habitat complexity and depth on fish behaviour and assemblage composition. *Mediterranean Marine Science*, 20(2), 380-392. <https://doi.org/10.12681/mms.18857>
- Cuadros, A., Moranta, J., Cardona, L., Thiriet, P., Pastor, J., Arroyo, N. L., & Cheminée, A. (2017). Seascape attributes, at different spatial scales, determine settlement and post-settlement of juvenile fish. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 185, 120-129. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2016.12.014>
- Delage, N., & Le Pape, O. (2016). *Inventaire des zones fonctionnelles pour les ressources halieutiques dans les eaux sous souveraineté française. Première partie : Définitions, critères d'importance et méthode pour déterminer des zones d'importance à protéger en priorité* [Rapport]. Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST.
- Francour, P., & Le Direac'h, L. (1994). Recrutement de l'ichtyofaune dans l'herbier superficiel à *Posidonia oceanica* de la réserve naturelle de Scandola (Corse, Méditerranée nord-occidentale) : Données préliminaires. *Travaux Scientifiques du Parc Naturel Régional Corse*, 46, 71-91.
- Garcia-Rubies, A., & Macpherson, E. (1995). Substrate use and temporal pattern of recruitment in juvenile fishes of the Mediterranean littoral. *Marine Biology*, 124(1), 35-42. [://A1995TH40300005](https://doi.org/10.1007/BF00399178)
- Guidetti, P. (2000). Differences Among Fish Assemblages Associated with Nearshore *Posidonia oceanica* Seagrass Beds, Rocky-algal Reefs and Unvegetated Sand Habitats in the Adriatic Sea. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 50(4), 515-529. <https://doi.org/10.1006/ecss.1999.0584>
- Guidetti, P., & Bussotti, S. (2000). Fish fauna of a mixed meadow composed by the seagrasses *Cymodocea nodosa* and *Zostera noltii* in the Western Mediterranean. *Oceanologica Acta*, 23(7), 759-770. [https://doi.org/10.1016/S0399-1784\(00\)01117-8](https://doi.org/10.1016/S0399-1784(00)01117-8)
- Harmelin, J.-G. (1987). Structure et variabilité de l'ichtyofaune d'une zone rocheuse protégée en Méditerranée (Parc national de Port-Cros, France). *Marine Ecology*, 8(3), 263-284. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0485.1987.tb00188.x>
- Harmelin-Vivien, M. L., Harmelin, J. G., Chauvet, C., Duval, C., Galzin, R., Lejeune, P., Barnabé, G., Blanc, F., Chevalier, R., Duclerc, J., & Lasserre, G. (1985). Évaluation visuelle des peuplements et populations de Poissons : Méthodes et problèmes. *Rev. Ecol. (Terre vie)*, 40, 467-539.
- Harmelin-Vivien, M. L., Harmelin, J. G., & Lebourleux, V. (1995). Microhabitat requirements for settlement of juvenile Sparid fishes on Mediterranean rocky shores. *Hydrobiologia*, 301, 309-320. [://A1995RB62500029](https://doi.org/10.1007/BF00399178)
- Lozano, L., Crec'hriou, R., Garsi, L.-H., Agostini, S., & Lenfant, P. (2015). Caractérisation de la diversité des post-larves de poissons en Méditerranée nord-occidentale et la variabilité de leur recrutement. *Sci. Rep. Port-Cros natl. Park*, 29, 135-165.
- Macpherson, E. (1998). Ontogenetic shifts in habitat use and aggregation in juvenile sparid fishes. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 220(1), 127-150. [://000071800700008](https://doi.org/10.1016/S0022-0475(98)00008-8)
- Morat, F., Letourneur, Y., Blamart, D., Pécheyran, C., Darnaude, A. M., & Harmelin-Vivien, M. (2014). Offshore-onshore linkages in the larval life history of sole in the Gulf of Lions (NW-Mediterranean). *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 149, 194-202.
- Morat, F., Letourneur, Y., Dierking, J., Pécheyran, C., Bareille, G., Blamart, D., & Harmelin-Vivien, M. (2014). The great melting pot. Common sole population connectivity assessed by otolith and water fingerprints. *PLoS One*, 9(1), e86585.
- Mosconi, P., & Chauvet, C. (1990). Growth spatio-temporal variability of juveniles of sea-bream (*Sparus aurata*) between lagoonal and sea areas in the south of Lion's Gulf. *Vie et milieu. Paris*, 40(4), 305-311.
- Planes, S., Galzin, R., Rubies, A. G., Goñi, R., Harmelin, J.-G., LE DIRÉACH, L., Lenfant, P., & Quetglas, A. (2000). Effects of marine protected areas on recruitment processes with special reference to Mediterranean littoral ecosystems. *Environmental Conservation*, 27, 126-143.
- Raventos, N., & Macpherson, E. (2001). Planktonic larval duration and settlement marks on the otoliths of Mediterranean littoral fishes. *Marine Biology*, 138(6), 1115-1120. [://000169576700005](https://doi.org/10.1007/s00227000005)

- Regimbart, A., Guitton, J., & Le Pape, O. (2018). *Zones fonctionnelles pour les ressources halieutiques dans les eaux sous souveraineté française.*
- Vigliola, L. (1998). Contrôle et régulation du recrutement des Sparidés (Poissons, Téléostéens) en Méditerranée : Importance des processus pré- et post-installation benthique. *Thèse Doct. Sci., Univ. Aix-Marseille II, Marseille, 268pp.*